

“THE HUMAN STAIN” ASARIDA SHAXS VA JAMIYAT ZIDDIYATLARI TASVIRI

Xayrulloeva Sitora orcid: 0009-0000-7050-3541

Email:sitorabonu34@gmail.com

Annotatsiya: O‘tish (bir irqdan boshqasiga) - bu kuchli ramz bo‘lib, ham tarixiy voqelik, ham Amerikaning eng barqaror adabiy motivlaridan biridir. O‘tish - bu irqni o‘zgartirish imkoniyati, shaxsning ba‘zan muqarrar ijtimoiy halokatdan potentsial qochishidir. Bu individga irqiy to‘siqlarga qaramay muvaffaqiyatga erishish imkonini beradi. "The Human Stain" asari Ralf Ellison Konstans Rourkega ergashib, amerikalik o‘ziga xoslikning davom etayotgan, ba‘zan shafqatsiz hazilini yanada chuqurroq ochib beradi. Ehtimol, biz ko‘rib turganimizdek, roman Ralf Ellisonning "Invisible Man" ("Ko‘rinmas odam" (1952) asarining erkin davomi sifatida shakllanadi. Bu Ellisonning yozuvchi va ziyoli sifatidagi ahamiyatini Rot tomonidan aniq tan olinishidir.

Kalit so‘zlar: *passing, qora tanli, amerika orzusi, shaxsiyat, yahudiy yozuvchi*

Kirish.

Hatto Ellisonning ta‘siriz ham, roman so‘nggi Amerika madaniyatida o‘z-o‘zini yaratish imkoniyatlari va cheklovlari haqida qiziqarli mulohazalarni taqdim etadi. Amerikalik sifatida inson o‘zini xohlaganidek yarata oladimi? Etnik identifikatsiya majburiy yoki o‘zgaruvchimi? Davrning madaniy tarixi shaxsning o‘ziga xosligini qay darajada belgilaydi? Qora tanli bo‘lib tug‘ilib, yahudiyga aylanish mumkinmi? Aniqrog‘i, yahudiy yozuvchi qora tanli qahramonning hayotini hamdardlik bilan tasavvur qila oladimi? O‘tish dramasi shaxsning yuqori ijtimoiy kuchlarning "taqdiri" ustidan, ya‘ni negr shaxsiyati ustidan g‘alabasidir. Ya‘ni, asrlar davomida ko‘pchilik qora tanlilarning Amerika jamiyatiga qo‘shgan boy hissasiga qaramay, ularning o‘ziga xosligini nomaqbul cheklov sifatida ko‘rgan. Qo‘lidan kelganlar uchun o‘tish ma‘lum ma‘noda tabiiy tanlov edi, chunki Amerikaning ierarxik kasta tizimida oq tanli bo‘lish afzal edi.

Adabiyotlar tahlili.

Koulman Silkning dramasi ushbu va boshqa savollarni keltirib chiqaradi, chunki biz Koulman hech qachon biz yoki boshqa qahramonlar o‘ylaganchalik odam emasligini anglaymiz. Rotning Koulmanni tanishtirish usuli uning shaxsiyatining o‘zgaruvchanligini ta‘kidlaydi, chunki u bizga Koulmanni afro-amerikalik sifatida ko‘rishdan oldin yahudiy sifatida tushunishga imkon beradi. Kolmanning "siri" ochilishini kutayotgan kitob kollej dekani Kolman Silk haqidagi o‘ziga xos akademik roman sifatida boshlanadi. Uning muvaffaqiyatli klassikist sifatidagi karerasi siyosiy to‘g‘rilik niqobi ostidagi yovuz niyatli siyosatchilik tufayli barbod bo‘lgan. Uning inqirozi semestrning olti haftasida darsga kelmagani ikki talabadan g‘azablanib, sinfning qolgan qismidan yo‘qolgan talabalar haqiqiy yoki shunchaki "spooks" ("arvohlar")mi, deb kinoya bilan so‘raganida boshlanadi. Talabalar arvoh emas - u nazarda tutgan ma‘no shu edi - ammo ular qora tanli. "spooks" so‘zi talabalar va o‘qituvchilar tomonidan qora tanlilarni haqoratlovchi ibora sifatida qabul qilinadi. Uning fransuz feminisi Delfin Roux boshchiligidagi kampus dushmanlari uni irqchi deb atashadi. Xatosi uchun kechirim so‘rash o‘rniga, Koulman ingliz tilidan xohlaganicha foydalanish huquqini himoya qiladi va dushmanlari bilan kurashi yanada chuqurlashadi. Oxir-oqibat u sharmandalarcha iste‘foga chiqadi. Bu sinovlar paytida uning rafiqasi vafot etadi, u xotining o‘limida kollejni ayblaydi va "spooks" deb kinoya bilan nomlangan qasos xotiralarini yozishni xayol qiladi. Biroq, Silk hech qachon o‘z kitobini yozmaydi va buning o‘rniga uni oxir-oqibat halok qiladigan sevgi munosabatlarini quvib, nisbatan baxtli yashaydi. Koulman yozmagan kitob o‘rniga "The Human Stain" paydo bo‘ladi va uning muallifi Natan Zukerman. Rotning oldingi asarlarida uning xayoliy alter egosi vazifasini bajargan personaj sifatida Zukerman bu hikoyaga Rotga bunday o‘tkinchi hikoyani yozishda o‘zining haqliligi haqida bilvosita izoh berish imkoniyatini taqdim etish uchun kiradi.

Shunday qilib, Zukermaning Koulman hayotiga qiziqishi u vafot etganidan so‘ng, o‘lgan do‘stining afro-amerikalik bo‘lib tug‘ilganini bilib qolganida uyg‘onadi. Zukerman Koulmanning singlisi Ernestina bilan do‘stlashadi va u orqali Koulmanning hikoyasini birlashtirishga muvaffaq bo‘ladi.

Tahlil va Natijalar.

Yigirma olti yoshida Koulman o'zini oq tanli qilib ko'rsatishga qaror qilganda, onasi unga shunday deydi: *"You're white as snow and you think like a slave"* ("Sen qordek oppoqsan, lekin quldek fikrlaysan")[1.139]. Onasi uchun Koulmanning qarori noto'g'ri va fojiali: u hech qachon nabiralari ko'ra olmaydi. Achinarli va biroz kinoyali tarzda, u temir yo'l bekatida yoki bog'da o'tirganida, Koulmanning oilasi yonidan o'tishi uchun oldindan kelishilgan vaqtni belgilash mumkinmi yoki ehtimol, uni Braun xonim sifatida bolaga qarash uchun yollash mumkinmi, deb so'raydi. Bu ayriliq qanchalik og'riqli bo'lmasin, Koulman vaziyatning g'alati va qora yumor tomonlari haqida o'ylaydi. XX asrning boshlaridan beri irq o'zgartirish umrbod tanlov sifatida fojiali hodisa deb hisoblanib kelingan. Jeyms Ueldon Jonsonning *"The Autobiography of an Ex Colored Man"* ("Sobiq rangli odamning avtobiografiyasi") (1912) asarida o'tmishning o'ziga xos amerika dramasi roman hikoyachisi *"Negro Problem"* ("Negr muammosi") deb atagan narsaning o'ziga xos kontekstida universal insoniy cheklovlarning haqiqiylikni aks ettirgan.

Romanning bosh qahramoni boshqa bir qora tanli erkakni (88) bog'lab yoqib yuborishganini ko'rgach, o'zining negr shaxsiyatidan qochishni boshlaydi. Garchi *"The Autobiography of an Ex Colored Man"* bir insonga shunday munosabatda bo'lish mumkinligiga ishonmasa-da, u bunday taqdirga duch kelgandan ko'ra undan qochishni afzal ko'radi. Bundan tashqari, uning shaxsiyati o'zi sevgan oq tanli ayolni ruhan jarohatlaydi (96). Ayolning uning qora tanli ekanini tan olishiga ko'z yoshlari bilan munosabat bildirishi, qahramonning o'zini oq tanli deb ko'rsatish qarorini mustahkamlaydi (97). U avvalroq "negr muammosi"ni hal qilish va butun irq manfaati yo'lida ishlashga so'z bergan bo'lsa-da, bu qaroridan voz kechadi[2.101]. Koulman yahudiy Ayris Gittelman bilan turmush qurishni tanlashining asosiy sababi uning kelajakdagi farzandlarining jingalak sochlarini tushuntirish uchun vosita bo'lishi mumkinligini o'ylaydi: *"that sinuous thicket of her hair that was far more Negroid than Coleman's"*[1.136] ("Uning sochlarining to'lqinsimon o'rami Koulmannikidan ko'ra ko'proq negrlarga xos edi").

"The Human Stain" asarida Koulman Silk o'zini oq tanli sifatida ko'rsatib, qahramonona, ammo oxir-oqibat halokat keltiruvchi urinish orqali o'z taqdirini, amerikalik negr sifatidagi cheklovlarni rad etishga harakat qiladi. U Fivadagi isyonkor Edip kabi o'zini yaratgan insonga aylanadi. Ko'plab o'zini yaratgan amerikaliklar singari, Silk Afina kollejidagi akademik pog'onalardan ko'tariladi. U klassika professori lavozimidan bo'lim boshlig'i darajasiga yetadi va dekan sifatida nafaqaga chiqqach, dars berish uchun sinfga qaytadi.

Kitobxon shuni ta'kidlashi kerakki, Rot o'z romanini tuzish usuli juda mohirona. Avvalo, Rot romanni go'yo Zukermanga tegishlidek taqdim etadi. Bu usul Koulman hikoyasini yanada hayotiyroq qiladi va Zukermanga ishonchli ichki kuzatuvchi maqomini beradi. Romanning dastlabki uch sahifasi kitobxonni 1998 yil yozidagi voqealarni eslaydigan Zukermanning hozirgi zamoniga olib kiradi. Keyin Zukerman marsiya ohangida Koulman va Fauniya bilan kechirgan kuzgi baxtli damlarini hamda ularning munosabatlari oshkor bo'lsa, bu baxt barbod bo'lishidan qo'rqqanini hikoya qiladi. Asta-sekin Zukerman/Rot Koulmanning hayoti qatlamlarini ochib boradi: avval Afina kollejidagi faoliyati yakunlanishi, keyin muvaffaqiyatsiz memuar yozishi va nihoyat Koulmanning tug'ilishi haqidagi haqiqatni aniqlashgacha bo'lgan voqealarni bayon etadi. Kitobning murakkab narrativ tuzilmasi ko'p qirrali va muhim ahamiyatga ega. Birinchidan, Koulmanning hikoyasi Zukermanning hikoyasiga aylanadi. Koulman ham Zukerman singari Nyuarkdan. Uning Amerikadagi muvaffaqiyatini Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda ikkinchi va uchinchi avlod muhojir yahudiylarning Amerika hayotida nufuzli o'rinlarni egallashi keng kontekstida tushunish mumkin. Koulmanning "aslida yahudiy" emasligi bu holatda ahamiyatsiz, chunki u yahudiy sifatida yashagan va yahudiy deb qabul qilingan. Darhaqiqat, Zukerman jarrohlik amaliyoti uni jinsiy zaiflashtirganini tan olgani bois, Koulmanning hikoyasi uni hayotga qaytaradi. Yozuvchi Zukerman nafaqat Koulmanning jinsiy sarguzashtlarini his qiladi, balki o'zining Zukerman qahramonlariga o'xshash inson hayotiga mahliyo bo'ladi - ikki tomonlama hayot kechiradigan, shaxsiyati ko'ringanidek bo'lmagan, ammo shunga qaramay o'z egasi tomonidan ajoyib tarzda yaratilgan qahramon. Nihoyat, yanada nozikroq qilib aytganda, Rotning Zukerman tomonidan Koulman Silkning hayotini qayta yaratish haqidagi hikoyasi o'tmishning turli qatlamlarini aniqlaydi va ularni hikoyaning hozirgi zamoniga birlashtiradi. Shunday qilib, Rot ushbu yagona romanda butun trilogiya erishgan natijani amalga oshiradi. Rot Koulmanning hikoyasini 1998 yilning yoziga, prezident Bill Klintonning impichmenti "Amerikaning eng qadimiy jamoaviy ehtirosi"ni jonlantirgan paytga ehtiyotkorlik bilan joylashtiradi. Rot buni *"the ecstasy of sanctimony (2)"* ("muqaddaslik zavqi") deb ataydi. *"The Human Stain"* asarida Bill Klinton va Koulman Silkni ta'qib etuvchi bu zavq *"I Married a Communist"* asarida Genri Uolles, Pol Robeson va aka-uka Ira va Morrislarni qiynagan kommunistik isteriyaning bir ko'rinishidir. *"American Pastoral"*da Merri Levov Vyetnam urushiga qarshi norozilik bildirib pochta idorasini (va shu jarayonda o'z oilasini) portlatadi; *"The Human Stain"* esa Koulmanning hayoti aqldan ozgan Vyetnam faxriysi Les Farleyning zo'ravonlik harakati tufayli yakunlanadi. Lester

tasodifan Vyetnam faxriysi bo‘lib, uning g‘azabini jilovlab bo‘lmaydi. Farley Vyetnam urushidan, Fauniyaning oldingi munosabatlaridan va eng muhimi, bosh qahramon uchun Fauniyaning Koulman bilan hozirgi munosabatidan g‘azablanadi. Romanning dramatik yakuni Lester Fauniya va Silkni yo‘ldan chiqarib yuborib, halokatli falokatga olib kelganda yuz beradi. Biroq Zukermanni istisno qilganda, Koulman trilogiyadagi yagona qahramon bo‘lib, uning hikoyasi ma‘lum bir davrning ko‘plab tarixlari bitta shaxsning kimligida qanday namoyon bo‘lishi va shakllanishini ko‘rsatadi. Shunday qilib, Rot Koulmanning hayotini faqat uning shaxsiy tanlovi orqali emas, balki o‘zgartirib bo‘lmaydigan tarix orqali ham anglash kerakligini ta’kidlaydi.

Xulosa

O‘tmishni tanlash orqali Koulman tarixdan ustun kelishga intildi, ammo u tarixning ta’siridan qutulganini o‘ylagandan so‘ng ham, bu tarix uni ta’qib etishda davom etdi. Koulman hayotining ko‘p qismini yahudiy sifatida yashab, hatto yahudiy sifatida vafot etsa-da (unga yahudiy dafn marosimi o‘tkaziladi), uning "yahudiy" shaxsiyati aslida Koulman afro-amerikalik sifatida voyaga yetgan tarixiy vaziyatga javoban qilgan tanlovining natijasi edi. Zukermanning Koulmanga bo‘lgan qiziqishi zamirida afro-amerikalik bo‘lgani sababli yashay olmaydigan hayotga nisbatan g‘azabi yotardi. Shu nuqtai nazardan, klassik adabiyot professori Koulmanning sevimli adabiy qahramoni Axilles bo‘lishi mutlaqo o‘rinli edi. Axillesga o‘xshab, Koulman ham o‘z shaxsiyati va qahramonligini belgilaydigan epik g‘azab bilan harakat qilardi. Uning g‘azabi, oxir-oqibat, "spooks" voqeasi bilan emas, balki u tug‘ilgan davrdagi hayotiy imkoniyatlar bilan bog‘liq edi. Hikoyada Zukermanning Koulman haqidagi "sir"ni bilishini va uni aytishga tayyorligini o‘quvchiga ma‘lum qiladigan lahza, Koulman o‘z advokati Nelson Primusga g‘azabini izhor qilganida yuz beradi. Primus Lester Farleyning uni va Fauniyani ta’qib qilishiga to‘sqinlik qila olmasligi sababli, Koulman shunday deydi: "I never again want to hear that self-admiring voice of yours,"... "or see your smug fucking lily-white face" ("Endi hech qachon sening o‘zingdan mamnun ovozingni eshitishni ham, manmanlikka to‘la oppoq yuzingni ko‘rishni ham istamayman.") [1.81]. Ahamiyatsiz va noaniq irqiy haqorat bo‘lib tuyulishi mumkin bo‘lgan bu so‘zlar aslida hikoyada yangi yo‘nalish ochadi va Zukerman Koulmanning haqiqiy kelib chiqishini ochib bera boshlaydi. Keyinchalik o‘quvchi bu, ehtimol, Koulman niqobini tushirgan va beixtiyor ravishda o‘z hayotini assimilyatsiyalashgan yahudiy emas, balki afro-amerikalik ko‘zi bilan ko‘rganini namoyon qilgan yagona lahza ekanligini tushunadi. Shu nuqtadan boshlab Zukerman bu kashfiyotni hisobga olgan holda Koulmanning hikoyasini qayta so‘zlab beradi. Dastlab o‘quvchi o‘zini va irqiy tarixini mukammal boshqargan Koulmanning bunday arziyas va tushunmovchilik tufayli yuz bergan voqea sababli karyerasi barbod bo‘lganidan g‘azablanishi tushunarli ekanini ko‘radi. Biroq, Zukerman Koulmanning singlisi bilan do‘stligi orqali uning sirining oqibatlarini o‘rganar ekan, Koulman ma‘lum ma’noda o‘zi tanlagan tarixning ixtiyoriy qurboni bo‘lganini ham ko‘rsatib beradi - go‘yo "spooks" voqeasi uning hayot hikoyasi yakunlanishini kutib turganday va uning tanlovining to‘liq ma‘nosini ochib berishi mumkindek edi. "The Human Stain" aslida bir kitobda mujassam bo‘lgan kamida ikkita kitobdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Roth, Philip, The Human Stain. Boston: Houghton Mifflin 2000.P.139
2. Patrice D. Rankine (2005) Passing as Tragedy: Philip Roth's The Human Stain, the Oedipus Myth, and the Self-Made Man, Critique: Studies in Contemporary Fiction, 47:1, 101-112, DOI: 10.3200/CRIT.47.1.101-112